

09 | Proyecto territorial para el valle de Lambayeque (Perú). Enfoque orientado a garantizar un desarrollo autosostenible localmente.

Territorial project for Lambayeque valley (Peru). Approach oriented to guarantee a local self-sustainable model _Raúl Gálvez Tirado

Definición de alcance y objetivos

En los momentos de crisis estructurales, como la actual, se esboza la construcción de nuevos modelos socioeconómicos ¹, frente a la globalización, para proponer un análisis del territorio que atienda a su valor de conjunto y a las interrelaciones entre sus componentes. Estos se fundamentan en la reinterpretación y recualificación del patrimonio territorial ² y, mediante la conjunción de diferentes disciplinas orientadas a la transdisciplinariedad, intervienen en la producción de nueva territorialidad ³.

El objetivo general de la investigación consiste en elaborar escenarios estratégicos englobados en un proyecto territorial para el valle de Lambayeque (Perú) a partir de un enfoque antropobiocéntrico ⁴ que restituya la identidad local a través de la interpretación de la correlación entre el medio natural, el medio cultural y el medio construido.

La metodología de la Escuela Territorialista italiana, que se basa a su vez en el ecosistema territorial ⁵, los paisajes culturales ⁶ y los nexos solidarios entre ciudades pequeñas e intermedias, marca un momento importante en el desarrollo de las disciplinas de planificación y proyecto territorial, capaz de conjugar el sistema ambiental y la sociedad humana como principales protagonistas y sobreponerse a las simplificaciones propias de las perspectivas funcionalistas y biocéntricas en la planificación ambiental.

La descripción, interpretación y representación de los patrones de conservación y transformación del territorio, es decir, las invariantes estructurales ⁷, nos permiten establecer las relaciones de "coevolución entre el soporte natural y la cultura" ⁸ y hacer visible la diversidad intercultural y el patrimonio local, con una mayor relación entre las ciudades y sus territorios rurales para un desarrollo integral, social, económico y cultural de los pueblos.

Los objetivos específicos de la investigación son:

- Revisión y adecuación de la metodología de la Escuela Territorialista italiana, de vocación marcadamente europea, y su aplicación al ámbito sudamericano, para proponer nuevas estrategias proyectuales y de gestión ambiental.
- Consolidar y poner en valor el patrimonio territorial y la identidad cultural local, vista como dinámica e inclusiva en una visión cosmopolita.
- Promover el desarrollo, la salvaguarda y el uso sostenible de los ecosistemas, así como la calidad ambiental, mediante el estudio de la ecología del paisaje, la conservación de la biodiversidad y la restauración de paisajes y ecosistemas.
- Identificar los paisajes culturales, su situación actual, los factores que atentan y degradan su conservación; y establecer, a partir de ello, algunas recomendaciones y acciones para su preservación y puesta en valor.
- Establecer relaciones solidarias entre ciudades intermedias y pequeñas que puedan contribuir a un proceso de urbanización más sostenible y territorialmente más equilibrado.
- Contribuir a una economía vinculada al contexto específico y centrada en los recursos locales, que garantice a la ciudadanía un uso justo de los bienes comunes.

El objeto que servirá de fondo a la investigación tiene una vertiente espacial: Latinoamérica, y de forma particular la zona baja del valle Chancay-Lambayeque. [1] Surge, por tanto, la necesidad de adaptar los contenidos de las propuestas teóricas de la Escuela Territorialista a la realidad latinoamericana.

La zona baja del valle ⁹ comprende desde los 0 a los 50 m.s.n.m. Este área presenta una topografía llana con una ligera pendiente al oeste. Se trata de un vasto y fértil territorio dedicado

Resumen pág 71 | Bibliografía pág 77

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Raúl Gálvez Tirado, arquitecto, doctorando en la Universidad de Sevilla y en Territorio y Urbanismo Sostenible en la UNPRG de Lambayeque. Su tesis de máster fue seleccionada por la VII BIAU y catalogada por Arquia/Próxima en 2012. Actualmente es profesor contratado y director de la Maestría Avanzada en Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. raulgalveztirado@gmail.com

Palabras clave

Identidad, antropobiocéntrico, autosostenible, patrimonio, territorio

Keywords

Identity, anthropobiocentric, self-sustaining, heritage, territory

Método de financiación

Financiación propia

DOI

10.24192/2386-7027(2020)(v13)(09)

¹ La reciente crisis económica mundial nos precipitó a la condición de posdesarrollo, término utilizado por LATOUCHE, Serge. *El planeta de los naufragos: ensayo sobre el posdesarrollo*. Guadalajara: Acento Editorial, 1994.

² El valor del patrimonio territorial puede medirse con el conocimiento de sus características cualitativo y cuantitativo del territorio, basándose en la construcción histórica del territorio a partir de las acciones conjuntas del ambiente y la cultura. MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. MONTAÑOLA THORNBERG, Josep (trad.). (1ª edición, Torino: Bollati Boringhieri, 2000); Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2011, p. 95.

³ La nueva territorialidad es una nueva forma de relación coevolutiva entre la población y el ambiente. MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. MONTAÑOLA THORNBERG, Josep (trad.). (1ª edición, Torino: Bollati Boringhieri, 2000); Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2011, p. 64.

⁴ El enfoque antropobiocéntrico se orienta hacia una visión del tipo intraproposicional entre los componentes y características del ambiente y la cultura y supera la visión externa interproposicional de los componentes y características del ambiente. MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. MONTAÑOLA THORNBERG, Josep (trad.). (1ª edición, Torino: Bollati Boringhieri, 2000); Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2011, pp. 9, 83.

⁵ La propuesta de la Escuela Territorialista italiana, liderada por el arquitecto Alberto Magnaghi, representa un estadio avanzado en la historia de la planificación ambiental. Recoge el testigo de arquitectos, geógrafos y otras disciplinas afines que han estado a la vanguardia dentro de este campo, como fueron Patrick Geddes y su propuesta de la sección del valle que relaciona territorialmente el lugar, el trabajo y las personas, así como Lewis Mumford, que ordenaría las ideas de Geddes junto con las de Ebenezer Howard y la ciudad jardín, para formular el primer manifiesto de la teoría de la planificación regional. Tuvo que transcurrir más de medio siglo para que el planeamiento ambiental fuera rescatado por la Escuela Territorialista italiana y actualizado en base al conocimiento profundo del patrimonio territorial, la conciencia del lugar y en base a una visión antropobiocéntrica.

⁶ Se define como un Paisaje Cultural las obras que combinan el trabajo del hombre y la naturaleza, es decir, un paisaje donde se manifiesta de forma singular la interacción entre la sociedad y su ambiente natural. En: *Paisajes Culturales en los Andes, Memoria Narrativa, Casos de Estudio, Conclusiones y Recomendaciones de la Reunión de Expertos*. Arequipa y Chivay, mayo de 1998. MUJICA, Elias (ed.). *Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*. Lima: Centro del Patrimonio Mundial, 2002.

⁷ Las invariantes estructurales de un territorio son los patrones crecimiento y reproducción de este mismo que deben ser respetadas en un proyecto de conservación y transformación territorial. MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. MONTAÑOLA THORNBERG, Josep (trad.). (1ª edición, Torino: Bollati Boringhieri, 2000); Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2011, p. 113.

⁸ MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. MONTAÑOLA THORNBERG, Josep (trad.). (1ª edición, Torino: Bollati Boringhieri, 2000); Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2011, p. 10.

[1] Mapa de la cuenca Chancay-Lambayeque (Perú). Elaboración propia, 2019.

actualmente a la agricultura y el desarrollo urbano de las ciudades de Chiclayo, Lambayeque, Pomalca, Pimentel, Eten, Monsefú, Reque y Santa Rosa. En esta zona del valle existen algunas formaciones rocosas en el margen sur, constituyéndose como el límite geomorfológico natural que lo separa del valle de Zaña y las pampas desérticas de la zona intervalle. Las principales estribaciones presentes forman una pequeña cadena rocosa alineada de este a oeste desde el Cerro Reque hasta Eten, incluso penetran en el océano formando acantilados y peñascos en el litoral. La elección del bajo valle lambayecano como objeto de estudio y la adaptación que hacemos de las teorías europeas para el desarrollo de nuevas estrategias de proyecto y de gestión ambiental, se debe fundamentalmente a la existencia de cuatro relaciones entre la cosmovisión andina y la metodología territorialista.

En primer lugar, la cosmovisión andina del mundo es inmanente, es decir, contiene toda la existencia y no existe separación alguna entre ser humano y naturaleza. Esta concepción del territorio se aproxima a la definición que hace la Escuela Territorialista para desentrañar las relaciones de coevolución entre el medio ambiente y el soporte cultural, consideradas dentro del proceso histórico de construcción de un territorio concreto.

En segundo lugar, la noción de ecosistema territorial está fuertemente vinculada a la construcción del territorio peruano por los pueblos andinos que nombraban los diferentes pisos ecológicos según la interacción que experimentaban con su entorno en el proceso de producción de sus medios de existencia. De forma muy similar a la que sustentaban de forma teórica Patrick Geddes ¹⁰ y, posteriormente, Lewis Mumford ¹¹ mediante el análisis ambientalista del territorio. [2]

En tercer lugar, la dispersión territorial de las comunidades precolombinas en el Perú, para adecuarse a la escasez de tierras apropiadas para la agricultura, tiene una relación inmediata con la propuesta para la ciudad de aldeas de Magnaghi ¹²: Reconocer cómo los pueblos contemporáneos todavía pueden seguir tejiendo un futuro en el que poblaciones agrícolas desarrollen redes locales en el territorio que cuidan, basadas en una organización compleja del territorio orientada a objetivos sociales, culturales, formativos y de hospitalidad.

En cuarto lugar, la condición de los pueblos originarios sudamericanos con un conocimiento profundamente arraigado a un contexto simbólico ¹³, cognitivo y a un territorio que no tiene un dueño específico. Estos pueblos y comunidades campesinas luchan por la salvaguarda de la memoria biocultural, la relación directa, práctica y emocional con la naturaleza, incluida la salvaguarda de los ecosistemas frágiles como recursos colectivos, el buen vivir, o *sumak kawsay*, que guarda una estrecha relación con las corrientes postdesarrollistas y el decrecimiento ¹⁴, y que son la base filosófica de la planificación ambiental territorialista.

[2]

[3]

Territorios en crisis. Desterritorialización y críticas al desarrollo

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial sirvieron para instaurar un orden ideológico-político entorno al etnocentrismo y el universalismo que impulsan un discurso de poder entorno al campo del desarrollo como el núcleo de las ideas y prácticas convencionales, que conlleva el consumo masivo, la vida en los suburbios, el espacio privado extenso y la familia nuclear. Un estilo de vida de la clase media occidental que ha sido cuestionado por un número creciente de voces en varias partes del mundo ¹⁵, que parten de la convicción de que el discurso predominante del desarrollo que hasta hoy mueve cantidades ingentes de recursos, alimenta muchas esperanzas y sirve para legitimar un proyecto irreparable de modernidad que va acompañado de un enfrentamiento estigmatizador entre el subdesarrollo y un supuesto desarrollo ¹⁶.

Estamos ante un desarrollo que no logra un crecimiento económico inclusivo y no promueve la igualdad y la creación de empleos sostenibles. Este sistema de nuevas pobreza es cada vez más extenso y notable y solo se puede abordar a través de un diálogo abierto, en el que reflexionar sobre los diferentes riesgos y desafíos que tiene la sociedad actual. Para hacer frente a un cambio de modelo se necesita entender todas sus dimensiones, mediante el conocimiento local y la relación activa entre la sociedad y el territorio que ocupa, tener una postura crítica frente a los discursos científicos establecidos ¹⁷ y promover y defender los movimientos minoritarios de salvaguarda del patrimonio territorial.

Enfoque antropocéntrico para la autosostenibilidad local

Al término “desarrollo”, la Academia le ha unido la palabra “sostenible” para guiar el concepto, en su dirección y resultado, hacia la divulgación de modelos de crecimiento económico y urbano ilimitados, que tiene en cuenta tanto la posibilidad de degradación como el carácter limitado de los recursos ambientales. Medidas paliativas, prohibiciones, umbrales, límites a la contaminación, a la eliminación y a la reducción del riesgo, componen el eje central de las propuestas que prevé la definición de umbrales máximos admisibles destinados a mitigar los efectos extremos de la degradación.

En lugar de por la consideración del territorio como el resultado de una coevolución activa entre el ambiente y la cultura ¹⁸, el ordenamiento territorial lambayecano está determinado por la aptitud urbana e industrial del uso de suelos y las potencialidades socioeconómicas ¹⁹. Esta investigación intenta superar la visión dual del territorio, todavía dominante en el ordenamiento territorial lambayecano ²⁰, optando por un enfoque que logre agrupar la ecología del paisaje ²¹, los paisajes culturales ²² y las redes solidarias en el territorio ²³. La ecología del paisaje es tratada desde una visión ecosistémica unitaria en la que todo el territorio, incluido el urbano, pueda producir una alta calidad ambiental a partir de la optimización de la reproducción de los sistemas ambientales y de las redes ecológicas, integrando conocimientos que estructuren el territorio como la suma de ecosistemas de los que describir su organización y comportamiento. Los paisajes culturales, en segundo lugar, consiguen poner en convivencia las poblaciones rurales, como cuidadores del territorio y productoras de una agricultura orgánica, y los yacimientos arqueológicos, como una oportunidad de recursos a través de un turismo de inmersión cultural.

[2] Comparación entre la Sección del valle de Patrick Geddes y las 8 regiones naturales del Perú de Javier Pulgar Vidal. Elaboración propia (2019) a partir de la composición de dos imágenes. Arriba: Hall, Peter (1996). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal, p. 153. Abajo: Crousse, Jean Pierre (2012). El paisaje peruano. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 28.

[3] Esquema de la metodología de la Escuela Territorialista adaptada al caso de estudio. Elaboración propia, 2019.

⁹ Para la delimitación territorial hemos utilizado las secciones del valle Chancay-Lambayeque propuestas por Edgar Bracamonte en: BRACAMONTE, Edgar. *Huaca Santa Rosa de Pucalá y la organización territorial del Valle de Lambayeque*. Chiclayo: Ministerio de Cultura, 2015, pp. 19-24.

¹⁰ GEDDES, Patrick. *Ciudades en evolución*. MORO VALLINA, Miguel (trad.). (1ª edición, Londres: Williams & Nogate, 1915); Oviedo: KRK, 2009.

¹¹ MUMFORD, Lewis. *La cultura de las ciudades*. MONTEVERDE CARREÑO, Julio (trad.). (1ª edición, Nueva York: Harcourt, Brace & Co., 1938); Buenos Aires: Empecé, 1959.

¹² MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. MONTAÑOLA THORNBERG, Josep (trad.). (1ª edición, Torino: Bollati Boringhieri, 2000); Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2011, pp. 49, 207-223.

¹³ TATZO, Alberto; RODRIGUEZ, Germán. *Visión cósmica de los Andes*. Quito: Aby-Yala, 1998.

¹⁴ MANDEU, Nicolas. *Postdesarrollo, decrecimiento y el buen vivir: un análisis comparativo*. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 2018.

¹⁵ Los síntomas de transformaciones extensivas del concepto de pobreza del desarrollo que preocupan al norte y al sur del mundo son algunas de las voces críticas que reivindican alternativas al desarrollo, y que han disfrutado de una mayor proyección en los últimos tiempos, Vandana Shiva titula uno de sus textos *Sobrevivir al desarrollo*; Samir Amin propone desde hace tiempo una teoría de la desconexión del mercado mundial; Wolfgang Sachs escribe sobre el diccionario del desarrollo; y Serge Latouche ha publicado *La apuesta por el decrecimiento*, que asocia esta idea en los países del sur con la acumulación de saberes heredados de las culturas originarias y la construcción del proyecto local, que están cada vez más presentes gracias a la autogestión y los movimientos sociales como reivindicaciones contemporáneas.

¹⁶ MANDEU, Nicolas. *Postdesarrollo, decrecimiento y el buen vivir: un análisis comparativo*. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 2018, p. 6.

¹⁷ ESCOBAR, Arturo. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1995.

¹⁸ MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. MONTAÑOLA THORNBERG, Josep (trad.). (1ª edición, Torino: Bollati Boringhieri, 2000); Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2011, p. 10.

¹⁹ VV.AA. *Zonificación Ecológica y Económica. Base para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Lambayeque*. Chiclayo: Gobierno Regional de Lambayeque, 2013.

²⁰ En el caso de la planificación del territorio peruano se zonifica en áreas con función económica y áreas protegidas con función naturalística. Véase: *Ibidem*.

²¹ NAVEH, Zey; LIEBERMAN, Arthur. *Landscape ecology. Theory and application*. New York: Springer Verlag, 1994.

²² CANZIANI, José. *Paisajes culturales y desarrollo territorial en los Andes*. Lima: Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuadernos de Arquitectura y Ciudad 5. Edición digital, 2007.

²³ MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. MONTAÑOLA THORNBERG, Josep (trad.). (1ª edición, Torino: Bollati Boringhieri, 2000); Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2011, pp. 207-234.

Por último, el aumento de la conectividad territorial a través de los nexos rurales permite evitar el aislamiento poblacional, y fomentar la cooperación entre los núcleos de población, definir y reconstruir los límites territoriales a través de la puesta en valor, reconstrucción y recualificación de los espacios ambientales y agrícolas que rodean las ciudades.

El enfoque antropobiocéntrico integra numerosas cuestiones teóricas y prácticas del modelo ambiental, pero se distancia de su parcialidad en lo que se refiere al desarrollo sostenible del territorio, entendido este como un territorio producido por las personas. De tal forma, define la sostenibilidad territorial a través de la construcción de un sistema de relaciones entre el ambiente natural, el ambiente construido y el ambiente antrópico. Denominar territorio en vez de ambiente natural, considerado este inherente del primero, modifica los requisitos de la sostenibilidad territorial en base a la sostenibilidad, e incluye la valoración de las relaciones entre cultura, naturaleza e historia. Este modelo se centra en el patrimonio territorial para la determinación de las particularidades del futuro socioeconómico y para la producción de una sostenibilidad duradera dentro de cada sistema territorial local.

La definición del patrimonio territorial es fundamental para iniciar procesos de reterritorialización ²⁴. Esta definición necesita el análisis, la lectura y la interpretación de las fases de creación del territorio a largo plazo, para traducir las invariantes estructurales sobre las que producir nuevos actos territorializantes ²⁵.

En la cosmovisión andina el *sumak kawsay* es una expresión quechua traducida como "buen vivir" o "la vida en plenitud". El término en sí mismo es difícil de sintetizar, y en un sentido amplio, expresa una forma de sentir, de percibir y proyectarse en el mundo. Se aproxima al vocablo "bienestar", pero la mayor diferencia radica en que el *sumak kawsay* solo puede ser alcanzado dentro de una comunidad. Entendiendo por comunidad a todas las formas de vida y a la naturaleza. Podemos caracterizar el *sumak kawsay* por un conjunto de reflexiones históricas, culturales, políticas y ecológicas, basadas principalmente en los conocimientos y las tradiciones de los pueblos originarios de América Latina, aunque también se refleja en ciertas ideas actuales ²⁶ que nos permiten poner en práctica el controvertido debate de las ideas relacionadas con el campo del desarrollo en Latinoamérica.

Desde el enfoque antropobiocéntrico, existe un propósito principal que consiste en el mantenimiento y en el aumento del patrimonio territorial y urbano para el desarrollo y la producción duradera de calidad ambiental y calidad de vida, convirtiendo el desarrollo en local, al tratarse de lugares provistos de identidad, y por ende autosostenible, al rescatar el código genético del territorio para la valorización de la identidad de cada lugar. Por tanto, la restauración del proceso de territorialización ²⁷, detenido por la ciudad contemporánea, debe tener en cuenta el largo proceso de formación de las identidades territoriales en la definición de un nuevo modelo que valore y respete las particularidades de los lugares.

Propuesta metodológica para el análisis identitario del territorio lambayecano (Perú)

La producción duradera de calidad ambiental y calidad de vida del territorio del valle bajo de Lambayeque participa de un lugar denso de historia, de valores y de símbolos que se transforman en bienes para ser transmitidos, de forma próspera, a las generaciones futuras. El cambio en la cultura del gobierno local activa el desarrollo del proyecto ambiental del territorio, ya no como un mero soporte técnico sobre el que regular el uso de las propiedades, programar funciones económicas y en el que todo es transformable, sino con el fin de impulsar un proceso en el que el territorio sea un lugar denso de historia, de valores y de símbolos que se deben sintetizar un bien común y transmitido, de forma enriquecida, a las generaciones futuras. Este propósito se define a través de un atlas de patrimonio territorial, que se construye a partir de los patrones de comportamiento que describen, interpretan y representan el territorio y que se organiza en base a tres sistemas informativos complejos: las unidades ecosistémicas y su relación entre las poblaciones y el ambiente de cada sistema local; los paisajes culturales, dedicado a la construcción local del territorio a través de la historia, y que ha ido creando su identidad a través de la sucesión de las diferentes civilizaciones que se han ido asentando en el territorio en un proceso coevolutivo entre la población y el medio ambiente; y las nuevas prácticas sociales en defensa y salvaguarda del medio ambiente, del territorio y del paisaje donde destacan, de forma particular, las nuevas formas comunitarias de las ciudadanías emergentes y las nuevas actividades económicas de valor ético.

La condición hipertextual del atlas del patrimonio territorial requiere una lectura transversal de la descripción, interpretación y representación original y dinámica de las relaciones

potenciales, que determine el flujo entre los tres sistemas informativos complejos como multiplicador de los caracteres identitarios del territorio.

Además de la parte analítica, la construcción de los escenarios estratégicos se compone de una serie de indicadores de sostenibilidad, generales y específicos que, aplicados localmente, contribuyen a alcanzar los objetivos de la presente investigación. Los indicadores generales aluden a conocimientos ambientales que evalúan la contribución local a la salud de la Tierra; y los indicadores locales de lugar determinan la puesta en valor de las características de un territorio concreto y su sostenibilidad relativa. Los indicadores generales se refieren a aspectos como el incremento de la biodiversidad; el cierre local de los ciclos ecológicos, la disminución de las emisiones de gases, de la extracción de recursos, del consumo de materiales, de energía y de territorio, de las velocidades y de la movilidad; etc. Estos indicadores generales deberían adaptarse a las características locales de los paisajes e integrarse mediante estrategias que inviertan las tendencias negativas de los territorios.

Escenarios estratégicos para la construcción de modelos de desarrollo local autosostenible para Lambayeque (Perú)

El atlas del patrimonio territorial [3] nos facilita el modelo con el que traducir los procesos de formación de la identidad del lugar en escenarios estratégicos que conduzcan el proceso evolutivo del territorio, a través de propuestas conservadoras y de mantenimiento, o escenarios para la transformación, a partir de la valorización, reconstrucción y recualificación para la elaboración de modelos de desarrollo local autosostenible en el valle lambayecano.

Los remanentes de los ecosistemas originales lambayecanos [4] forman un archipiélago territorial de desiertos y dunas, bosques secos, humedales, lomas costeras y corredores acuáticos –río La Leche y río Chancay– que se convierten en una oportunidad para potenciar la biodiversidad, incrementar los servicios ecosistémicos y promover el uso público compatible, entre otros. No en vano el Perú es una de las reservas de biodiversidad más grandes del planeta, además, contiene un gran número de especies endémicas en múltiples y distintos clados únicos en el Mundo. En el país andino todavía existe una cultura viva que forma parte de la memoria biocultural local. Evidentemente, estas áreas son un yacimiento patrimonial ambiental de primer orden. La salvaguarda de unidades ecológicas frágiles y la restauración paisajística, como parte de un modelo de desarrollo local autosostenible, debe introducir y potenciar los servicios ecosistémicos considerados aquí como elementos identitarios que forman parte de las invariantes del patrimonio territorial. Los modelos de estudio de ecología del paisaje ²⁸ nos sirven como herramienta para hacer frente a problemas ambientales y para la creación de redes ecológicas productivas a diferentes escalas.

Los paisajes culturales lambayecanos [5] son considerados como un importante aporte para la soberanía alimentaria. Su valor patrimonial y la recuperación identitaria y de mejora de la calidad ambiental constituyen también un importante yacimiento. En este sentido, la agricultura ha sido considerada en función de una perspectiva de autosuficiencia y superación de la alta tasa de pobreza rural de la región, así como de los modelos agrarios intensivos orientados a la exportación.

[4]

[4] Escenario estratégico 1. Remanentes de los ecosistemas originales del valle bajo lambayecano: desiertos y dunas, bosques secos, humedales, lomas costeras y corredores acuáticos. Elaboración propia, 2019.

[5] Escenario estratégico 2. Paisajes culturales del valle bajo lambayecano: Agricultura no extensiva, complejos arqueológicos y comunidades campesinas. Elaboración propia, 2019.

[6] Escenario estratégico 3. Redes de comunicación local del valle bajo lambayecano: Ruta moche, caminos rurales, ruta litoral y muelles costeros. Elaboración propia, 2019.

²⁴ El proceso de la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización, planteado por Claude Raffestin e incorporado por Magnaghi, plantea que cada ciclo de territorialización, reorganiza y transforma el territorio, acumula y deposita una sabiduría ambiental propia, que enriquece el conocimiento del código genético y contribuyen a la conservación y a la reproducción de las identidades territoriales a través de las transformaciones (destructoras o reestructurativas) inducidas por las peculiaridades culturales locales. RAFFESTIN, Claude. "Territorializzazione, deterritorializzazione, riterritorializzazione e informazione". TURCO, Angelo (Ed.). *Regione e regionalizzazione: colloquio internazionale, Verona*. Milano: Franco Ageli, 1984.

²⁵ Entendidos como producción de calidad de vida, como valoración de la identidad territorial, de la pertenencia de la producción local sostenible y duradera. Véase: MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2000, p. 89.

²⁶ ACOSTA, Alberto; MARTÍNEZ, Esperanza. *El buen vivir. Una vía para el desarrollo*. Quito: Abya Yala, 2009.

²⁷ RAFFESTIN, Claude. "Territorializzazione, deterritorializzazione, riterritorializzazione e informazione". TURCO, Angelo (Ed.). *Regione e regionalizzazione: colloquio internazionale, Verona*. Milano: Franco Ageli, 1984.

²⁸ NAVEH, Zey; LIEBERMAN, Arthur. *Landscape ecology. Theory and application*. New York: Springer Verlag, 1994.

²⁹ V.V. A.A. *Zonificación Ecológica y Económica. Base para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Lambayeque*. Chiclayo: Gobierno Regional de Lambayeque, 2013.

³⁰ RAFFESTIN, Claude. "Territorializzazione, deterritorializzazione, riterritorializzazione e informazione". TURCO, Angelo (Ed.). *Regione e regionalizzazione: colloquio internazionale, Verona*. Milano: Franco Ageli, 1984.

La siembra intensiva de arroz y caña de azúcar en los valles de Lambayeque está causando problemas de salinidad de los suelos y un fuerte proceso de desertificación ²⁹ que es aprovechado por empresas inmobiliaria para ejercer presión y ocupar suelos no productivos para su expansión. El fomento de una agricultura de calidad permite recuperar el cultivo de menestras, algodón, maíz y especies frutales como prácticas tradicionales y marca un modelo de desarrollo diferenciado frente a la voracidad de la agroindustria exportadora.

Los objetivos de incrementar la fertilidad de los suelos supone también la salvaguardia hidrogeológica y del flujo de las aguas, valorizar los sistemas ambientales, vincular el cuidado del paisaje arqueológico con las comunidades campesinas y ponerlos en relación con el uso público y turístico para fomentar un modelo de desarrollo económico local, así como limitar las expansiones urbanas y la recualificación ambiental de las periferias.

Es necesario adaptar las ciudades lambayecanas a los nuevos estándares de calidad de vida, evitar el aislamiento y acabar con la pobreza, sobre todo la rural. Este proceso debe estar vinculado a la construcción de sistemas de relaciones de cooperación solidaria entre los núcleos de población, no solo entre las grandes ciudades, sino que también se deben considerar, de forma fundamental, los otros sistemas de poblaciones de menor tamaño, que construyen una base para la autosostenibilidad local en esta región. Por lo tanto, la investigación busca crear una red integradora territorial y poblacional, de ciudades pequeñas e intermedias, que logre activar los roles de cada uno de los núcleos de población para formar una serie de grupos comunitarios interdependientes y solidarios, que en conjunto atiendan a una mayor cohesión territorial y diversidad cultural. [6]

Conclusiones y líneas de trabajo

Sobre la base de este modelo de análisis identitario del territorio se han elaborado escenarios estratégicos como propuestas de planificación y proyecto en el territorio lambayecano. De acuerdo con esto, una de las aspiraciones de la investigación es que, además de los criterios de conservación y protección, se incluyan programas de valorización, recualificación y de reconstrucción que sean pertinentes para la consecución de los objetivos de la investigación.

De hecho, la metodología de la Escuela Territorialista italiana, que ha sido adaptada a la realidad latinoamericana para este proyecto de investigación, introduce, no solo la comprensión de los elementos estructurantes del patrimonio territorial, sino también su posible transformación tomando como base el respeto por la pervivencia de la territorialización ³⁰. Lo cual nos facilita a su vez la descripción de criterios para los escenarios estratégicos que beneficie procesos similares al funcionamiento tradicional que ha guiado la construcción histórica del territorio a través de las diferentes culturas que se han ido asentando, incluyendo su adaptación y recuperación ante los cambios provocados por conflictos socioeconómicos, los producidos por desastres naturales, y los graves impactos que pueda generar, o por el cambio climático, al tratarse de una zona especialmente sensible. El desafío aquí será superar las divisiones entre las disciplinas que construyen cada uno de los apartados metodológicos que ya han sido considerados en mayor o menor medida para el proyecto del territorio.

09 | Proyecto territorial para el valle de Lambayeque (Perú). Enfoque orientado a garantizar un desarrollo autosostenible localmente _Raúl Gálvez Tirado

El crecimiento demográfico de Lambayeque en las últimas ocho décadas ha acelerado un proceso de crecimiento urbano que debilita las relaciones y los intercambios entre las poblaciones y los ecosistemas o las políticas ambientales. La costa norte peruana es muy vulnerable al cambio climático, los desastres naturales y las tensiones sociales, hechos que se agravan por las altas tasas de pobreza en las zonas rurales. Frente a esta situación, proponemos recuperar la conciencia del lugar a través de nuevas estrategias para restaurar, en la práctica contemporánea, la sensibilidad ambiental para proteger el patrimonio común, es decir, la cultura, el paisaje rural y urbano, la producción local y el conocimiento. El enfoque territorialista es el punto de partida para la integración de aspectos humanos, ambientales, geográficos y de biodiversidad, junto con los más específicamente arquitectónicos. Todos estos insumos nos permiten construir un proyecto de escala territorial que responda a la preservación de la identidad y el aumento de los valores patrimoniales para asegurar el desarrollo autosostenible localmente.

Palabras clave

Identidad, antropobiocéntrico, autosostenible, patrimonio, territorio

09 | Territorial project for Lambayeque valley (Peru). Approach oriented to guarantee a local self-sustainable model _Raúl Gálvez Tirado

Lambayeque's growth over the last eight decades accelerates a urban consolidation process that weakens relationships and exchanges between populations, regardless ecosystems or environmental policies. North Peruvian coast is highly vulnerable to climate change, natural disasters and social tensions, increased by high rates of poverty in rural areas. Against this situation, we propose to regain the sense of place through new strategies to restore, in today's practise, the environmental sensibility to protect the common heritage, meaning: culture, rural and urban landscape, local production and knowledge. The territoriality approach is the starting point to for human, environmental, geographic, and biodiversity issues integration, together with architectural aspects. All these different inputs allow us to build a territorial scale project with focus on identity preservation and increase of patrimonial values to ensure local self-sustainable development.

Keywords

Identity, anthropobiocentric, self-sustaining, heritage, territory

09 | Proyecto territorial para el valle de Lambayeque (Perú). Enfoque orientado a garantizar un desarrollo autosostenible localmente _Raúl Gálvez Tirado

ACOSTA, Alberto; MARTÍNEZ, Esperanza. *El buen vivir. Una vía para el desarrollo*. Quito: Abya Yala, 2009.

AMIN, Samir. *La desconexión: hacia un sistema mundial policéntrico*. Madrid: IEPALA, 1998.

BRACAMONTE, Edgar. *Huaca Santa Rosa de Pucalá y la organización territorial del Valle de Lambayeque*. Chiclayo: Ministerio de Cultura, 2015.

CANZIANI, José. *Ciudad y territorio en los Andes. Contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico*. Lima: Centro de investigación de la Arquitectura y la ciudad CIAC de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009.

CANZIANI, José. *Paisajes culturales y desarrollo territorial en los Andes*. Lima: Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuadernos de Arquitectura y Ciudad 5. Edición digital, 2007.

ESCOBAR, Arturo. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1995.

GEDDES, Patrick. *Ciudades en evolución*. MORO VALLINA, Miguel (trad.). (1ª edición, Londres: Williams & Nogate, 1915); Oviedo: KRK, 2009.

HALL, Peter. *Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996.

LATOUCHE, Serge. *El planeta de los naufragos: ensayo sobre el posdesarrollo*. Guadalajara: Acento Editorial, 1994.

LATOUCHE, Serge. *La apuesta por el decrecimiento: ¿cómo salir del imaginario dominante?*. Barcelona: Icaria, 2006.

LATOUCHE, Serge. *Petit traité de la décroissance sereine. Pequeño tratado del decrecimiento sereno*. (1ª edición, Paris: Mille et une nuits, 2007); Barcelona: Icaria, 2009.

MAGNAGHI, Alberto. *El proyecto local. Hacia una conciencia del lugar*. MONTAÑOLA THORNBERG, Josep (trad.). (1ª edición, Torino: Bollati Boringhieri, 2000); Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 2011.

MANDEU, Nicolas. *Postdesarrollo, decrecimiento y el buen vivir: un análisis comparativo*. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 2018.

MUMFORD, Lewis. *La cultura de las ciudades*. MONTEVERDE CARREÑO, Julio (trad.). (1ª edición, Nueva York: Harcourt, Brace & Co., 1938; Buenos Aires: Empecé, 1959).

NAVEH, Zey; LIEBERMAN, Arthur. *Landscape ecology. Theory and application*. New York: Springer Verlag, 1994.

RAFFESTIN, Claude. "Territorializzazione, deterritorializzazione, riterritorializzazione e informazione". TURCO, Angelo (Ed.). *Regione e regionalizzazione: colloquio internazionale*, Verona. Milano: Franco Ageli, 1984.

SACHS, Wolfgang. *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder*. (1ª edición en inglés, Londres: Zed Books, 1992); Perú: PRATEC, 1996.

TATZO, Alberto; RODRIGUEZ, Germán. *Visión cósmica de los Andes*. Quito: Abya-Yala, 1998.

VV.AA. *Zonificación Ecológica y Económica. Base para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Lambayeque*. Chiclayo: Gobierno Regional de Lambayeque, 2013.